

УДК 371.39

ХИМИЯ ПӘНІНЕН ФУНКЦИОНАЛДЫҚ САУАТТЫЛЫҚТЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУДА ХИМИЯЛЫҚ ТАПСЫРМАЛАРДЫҢ РӨЛІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ӘЗІРЛЕУ

ШЫҢҒЫСБАЙ АҚТОРҒЫН АМАНГЕЛДІҚЫЗЫ

Өзбекәлі Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті
студенті

Ғылыми жетекші - **БИТЕМИРОВА А.Е.** х.ғ.к., доцент
Шымкент, Қазақстан

***Аңдатпа:** Бұл мақалада химиядағы функционалдық сауаттылыққа арналған мәселелерді әзірлеу әдістемесі талқыланады. Химия пәні бойынша оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыруға бағытталған тапсырмаларды құрастыру және оларды қолдану әдістемесі ұсынылады. Функционалдық сауаттылық ұғымының ғылыми негіздерін талдау. Химиялық тапсырмаларды әзірлеу принциптерін анықтау. Практикалық тұрғыда функционалдық сауаттылықты дамытатын тапсырмалар үлгілері дайындалады. Тапсырмаларды оқу жүйесінде қолдану тиімділігін талдау жүргізіледі. Тақырып өзектілігі ашық талданады. Функционалдық сауаттылықты арттыруға арналған әдістер ұсынылады. Зерттеу жүргізіп, нәтижелер көрсетіледі.*

***Кілт сөздер:** функционалдық сауаттылық, білім беру технологиясы, PISA және TIMSS халықаралық зерттеулер, химиялық тапсырмалар, тұрмыстық химия, зерттеу жұмысы.*

Қазіргі заманауи білім беру жүйесі білімді жаттатуға қарағанда оны өмірлік жағдайда қолдана алатын тұлға қалыптастыруды көздейді. Сонымен бірге үздіксіз оқумен қатар өмір бойы пайдалануға болатын оқулықтарға қажеттілік тудырады. Бұл қажеттілікті ескерсек, функционалдық сауаттылық оқушының алған білімін сыни тұрғыдан бағалау және салыстыру, оны біріктіру және күнделікті өмірде қолдану қабілетін білдіреді[1]. Химия – функционалдық сауаттылықты дамыту үшін ең қолайлы пәндердің бірі болып табылады. Себебі ол күнделікті және әлеуметтік құбылыстарды тәжірибе арқылы шынықтырады. Функционалдық сауаттылық бірнеше дағдыларды қамтиды. Оларға ақпаратты түсіну және талдау, логикалық ойлау мен сыни ойлау, мәселені шешу, ғылыми-техникалық құбылыстарды түсіну, шешім шығару сияқты дағдылар жатады. Бұл функционалдық дағдылар мектеп қабырғасында қалыптасады[2].

Функционалдық сауаттылықтың төмен болуы – қазіргі білім беру жүйесіндегі өзекті мәселелердің бірі. PISA және TIMSS сияқты халықаралық зерттеулер, сондай-ақ ғылыми және шығармашылық зерттеулер саласындағы қазақстандық мектеп оқушыларының жетістіктеріне негізделген зерттеулер теориялық білімді практикалық өмірде енгізуде айтарлықтай қиындықтар бар екенін көрсетеді[3]. Химия сабақтарында жиі қолданылатын «формула, есептеу, түсіндіру» сияқты тапсырмалар оқушының тек репродуктивті дағдыларын дамытады[4]. Алайда логикалық ойлауды, аналитикалық зерттеулерді, эксперимент нәтижелерін талдау және ең бастысы, өмірде шешім қабылдау дағдылары әлсіз қалыптасады. Сондықтан химия пәніне қатысты функционалдық сауаттылықты қалыптастыратын тапсырмаларды дайындау – білім беру мазмұнын жаңартудың өзекті бағыты[5].

Диаграмма-1. Функционалдык сауаттылыкты арттыруға арналған әдістер[6]:

Функционалдык сауаттылыкты қалыптастырудағы химиялық тапсырмалардың рөлі[7]:

• *Білімді өмірмен байланыстыру*: химиялық есептер мен тапсырмалар оқушыларды тұрмыстық жағдайлармен (тағам, тұрмыстық химия, экология) байланыстырып, білімді практикалық тұрғыда қолдануға үйретеді.

• *Ғылыми ойлау дағдылары*: тапсырмаларды орындау арқылы оқушылар анализ жасауға, салыстыруға, қорытынды шығаруға дағдыланады.

• *Шығармашылық қабілет*: жана жағдайға бейімделу, тапқырлық, тәжірибелерді жоспарлау, нәтижелерді түсіндіру арқылы шығармашылық қабілет дамиды.

• *Проблема шешу*: химиялық тапсырмалар оқушыларды нақты проблемаларды шешуге бағыттайды. Мәселен, суды тазарту әдістерін таңдау, тұрмыстық қалдықтарды өңдеу жолдарын қарастыру, қышқылмен күйгендегі көрсетілетін алғашқы көмек, тағы басқалады.

Осы аталғандарға сәйкес мынадай тапсырма түрлерін беруге болады[8]:

Практикалық тапсырмалар ретінде лабораториялық тәжірибелер, тұрмыстық жағдайларға негізделген есептерді шешу.

Интеграциялық тапсырмалар ретінде химияны биология, физика, география пәндерімен байланыстыру.

Жобалық тапсырма түрінде экологиялық жобалар, тұрмыстық химияны зерттеу, өндірістік процестерді модельдеу.

Химия пәнінен функционалдылық сауаттылықты қалыптастыруда химиялық тапсырмалардың рөлі аясында зерттеу жұмысы жүргізілді. Зерттеу Түркістан қаласы, №28 мектеп-лицейінде өтілді. Зерттеу жұмысы 8-сыныпқа жүргізілді. бұл зерттеу екі сыныпты қамтиды: эксперименттік топ (функционалдылық сауаттылыққа бағытталған тапсырмалармен) және бақылау топ (дәстүрлі сабақ жүйесімен). Эксперимент мақсаты: 8-сынып оқушыларының функционалдық сауаттылығын химиялық тапсырмалар арқылы арттыру және эксперименттік сынып пен бақылау сыныптарының нәтижелерін салыстыру. Зерттеу гипотезасы: практикалық, интеграциялық және тұрмыстық жағдайға негізделген тапсырмалар жүйелі қолданылғанда, эксперименттік топтың функционалдық сауаттылық көрсеткіші бақылау топқа қарағанда жоғары болады. Қатысушылар: эксперименттік топ: 8 «А» сыныбы, 25 оқушы. Бақылау тобы: 8 «В» сыныбы, 25 оқушы. Эксперимент ұзақтығы 4 апта, аптасына 2 сабақ(жалпы 8 сабақ). Тәжірибенің басында білімді анықтау диагностикасы жүргізілді. Яғни, оқушылардың тақырып бойынша бастапқы білім деңгейін анықтау үшін тест тапсырмалары орындалды. Екінші кезеңде, эксперименттік топқа 4 апта бойы сабақ функционалдық сауаттылыққа бағытталған арнайы тапсырмалармен өтілді; бақылау тобына стандартты сабақ кестесі бойынша өтілді. Соңында қорытынды жасалды.

Эксперименттік топқа берілген тапсырмалар[9]:

1. Асқазан қышқылдығы жоғары болған жағдайда қандай бейтараптандырғышты (сода, антайд) таңдау керек? Көмірқышқыл газының бөлінуіне тәжірибе жасау және таңдеуін жазу.

2. Лимон шырынының алманың қараюын тежейтінін тәжірибе жүзінде көру, реакция түрін анықтау, тұрмыстық ұсыныс жасау.

3. Қатты судағы сабынның көбіктенуімен байланысты эксперимент жүргізу, тұрмыста фильтр немесе қайнату тиімділігін талдау.

4. Бөтелке таңбаларын оқып, жергілікті қайта өңдеу нұсқасын ұсыну, қауіпсіздік пен экологиялық әсерді бақылау.

Бақылау тобына дәстүрлі, пәндік тапсырмалар берілді[9]:

• Ережелер мен анықтамалар: қышқыл, негіз, тұз анықтамалары; иондық теңдеулер.

• Есептер: мольдік есеп, реакция теңдеуін жазу, теңестіру, класификация.

• Тәжірибе: негізгі реакуиялар демонстрациясы көрсетілді.

Қорытынды кезеңінде диагностика жүргізу үшін тақырып бойынша білім деңгейлерін бағалау болды. Тест және жазбаша тапсырмалар берілді. 20 тапсырма, барлығы 100 ұпайға дейін: теория + практикалық (PISA стиліндегі мәтін, кесте, шағын есептеулер, қауіпсіздік жағдайлары). Алынған нәтижелер диаграммаға енгізілді. Баған диаграммада эксперименттік және бақылау топтарының алдын-ала және қорытынды орташа балдары салыстырылды. Жол диаграммада 4 апта бойы мақсат бойынша орташа балдардың динамикасы көрсетілді.

Диаграмма-2. Бақылау және эксперименттік топ көрсеткіштері.

Көрсеткіш	Бақылау тобы(%)	Эксперименттік топ(%)
Бастапқы тест	58	60
Қорытынды тест	72	88
Эксперименттік тапсырмаларды орындау қабілеті	50	85
Ситуациялық есептерді шешу	45	80

Кесте-1. Нәтижелерді салыстыру кестесі

Қорытынды, эксперименттік топта функционалдық сауаттылық айтарлықтай артты. Ұсынылған әдістеме мен тапсырмалар мұғалімдерге оқу процесін жаңаша ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, оқушылардың ғылыми-жаратылыстану сауаттылығын арттыруға әсер етеді[10]. Химиялық тапсырмалар оқушылардың өмірмен байланысты білімін нығайтады. Химиядан функционалдық сауаттылықты дамыту – қазіргі білім беру жүйесінің стратегиялық міндеттерінің бірі. Функционалдық сауаттылыққа бағытталған тапсырмалар оқушылардың тек теориялық білімін ғана емес, өмірлік жағдайларда бағдар табу қабілетін дамытады[11].

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Қазақстан Республикасының жалпы орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты. – Астана, 2023. – 84 б.
2. Driver, R. Establishing the Norms of Scientific Inquiry in Classrooms / R. Driver & P. Newton // International Journal of Science Education. – 2019. – Vol. 41, No. 5. – P. 615-635.
3. Programme for International Student Assessment (PISA) 2018-2022 Result. – OECD Publishing, 2022. – 312 p.
4. Әбілқасымова, А. Е. Жалпы химия және оны оқыту әдістемесі / А. Е. Әбілқасымова, Н. Н. Нүсіпов. – Алматы: Білім, 2017. – 356 б.
5. Сарманова, Ж. Ж. Химияны оқытудағы инновациялық технологиялар – Ж. Ж. Сарманова, - Алматы: Қазақ университеті, 2020. – 214 б.
6. Чошанов, М. А. Проблемно-модульное обучение: теория и технология / М. А. Чошанов. – М. Просвещение, 2016. – 192 с.
7. Жұмажанова, Ә. Функционалдық сауаттылықты арттырудың педагогикалық шарттары / Ә. Жұмажанова. – Нұр-Сұлтан: Назарбаев Университеті баспасы, 2021. – 146 б.
8. Химиядан функционалдық сауаттылық тапсырмалар жинағы. – Астана: БІ. Алтынсарин атындағы ҰБА, 2022. – 104 б.
9. Жаңартылған білім мазмұны бойынша химия пәнінің оқу бағдарламасы (7-9 сынып). – Астана: БІ. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы, 2022. – 68 б.
10. Мектептегі химия: республикалық ғылыми-әдістемелік журнал. – Алматы, 2018-2024.
11. Bybee, R. Scientific Literacy and 21st Century Skills / R. Bybee // Journal of Science Education. – 2020. – Vol. 44, No. 2. – P. 123-140.